

Э Л Е К Т Р О Н И К А , Ф О Т О Н И К А ,
П Р И Б О Р О С Т Р О Е Н И Е И С В Я З Ъ

EDN XGWVDY
УДК 681.5

DOI 10.5281/zenodo.19201696

**ПРИМЕНЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННО-
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ И УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ
ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ: ОПЫТ РАЗРАБОТКИ НА ПРИМЕРЕ ПРОЦЕССА
ГИДРИРОВАНИЯ АЦЕТИЛЕНА**

© 2026 *Баширов М.Г., Крышко К.А.*

В статье рассматривается использование промышленной информационно-измерительной и управляющей системы Centum VP для построения цифрового двойника химико-технологического процесса. В качестве объекта исследования выбран сложный нелинейный процесс гидрирования ацетилена. Описывается методология разработки цифрового двойника, основанная на воспроизведении мнемосхемы реального объекта и моделировании технологических параметров с использованием регрессионного анализа исторических данных. Представлены этапы построения виртуальной модели, настройку виртуальных датчиков, контроллеров и симуляции процесса. Приведены результаты валидации модели. Показаны преимущества использования уже внедрённой на производстве системы автоматизации для моделирования и её ограничения. Проведенные исследования демонстрируют, что цифровой двойник может быть реализован без привлечения специализированных сред моделирования. Научная новизна заключается в реализации цифрового двойника в рамках одной системы автоматизации, что позволяет использовать уже внедрённую на производстве инфраструктуру для моделирования и симуляции технологических процессов.

Ключевые слова: измерительная система, управляющая система, гидрирование ацетилена, моделирование процесса, цифровой двойник.

Введение. В условиях стремительного развития цифровых технологий и внедрения концепций Индустрии 4.0 всё большее внимание уделяется разработке и применению цифровых двойников (ЦД) в промышленности. Цифровой двойник представляет собой виртуальную модель реального объекта или процесса, позволяющую проводить симуляции, анализ его поведения и оптимизации режимов работы. Особенно актуален данный подход для сложных химико-технологических процессов, таких как гидрирование ацетилена, где требуется точное управление и мониторинг параметров для обеспечения стабильного качества продукта и безопасной эксплуатации оборудования.

В настоящее время цифровые двойники реализуются с использованием специализированных программных сред, таких как MATLAB, Aspen Plus, Hysys [1-3]. Подобные решения требуют интеграции с внешними системами и привлечения дополнительных ресурсов. В частности, отсутствуют единые подходы к построению цифрового двойника химико-технологического процесса внутри промышленной SCADA-системы на основе исторических данных.

В данной работе рассматривается подход к построению цифрового двойника на основе промышленной информационно-измерительной и управляющей системы Centum VP, которая традиционно применяется для управления и контроля, но в рамках исследования используется как платформа для моделирования технологического

процесса. Представленная методология включает в себя воспроизведение мнемосхемы реального объекта, построение моделей технологических параметров на основе регрессионного анализа исторических данных и реализацию виртуальной симуляции внутри системы. Такой подход позволяет минимизировать затраты на внедрение цифрового двойника и использовать уже существующую инфраструктуру и квалификацию персонала.

Целью настоящей работы является описание методики построения цифрового двойника химико-технологического процесса в промышленной информационно-измерительной и управляющей системе Centum VP, а также анализ возможностей и ограничений такого подхода. В статье рассматриваются этапы разработки модели, результаты её валидации, а также практическая целесообразность реализации подобных решений на действующих производствах.

Необходимость разработки цифрового двойника процесса гидрирования ацетилена возникла в ходе создания информационно-измерительной и управляющей системы [4]. В рамках предыдущих исследований была разработана система, включающая виртуальный анализатор на основе регрессионных моделей с оптимизацией весовых коэффициентов генетическим алгоритмом, алгоритм управления процессом с применением виртуального анализатора. Целью исследований является совершенствование процесса гидрирования ацетилена.

Для реализации цифрового двойника процесса гидрирования ацетилена в среде Centum VP была поставлена задача разработать виртуальную модель используя только встроенные средства системы. Разработка цифрового двойника в рамках промышленной информационно-измерительной и управляющей системы включала в себя несколько этапов: анализ реального объекта, подготовку и обработку данных, воспроизведение мнемосхемы, построение моделей технологических параметров и реализацию виртуальной симуляции. Все этапы были выполнены с минимальным использованием сторонних инструментов, что позволило сохранить автономность и воспроизводимость подхода в рамках одной системы.

Анализ реального объекта и подготовка исходных данных. В качестве объекта исследования был выбран процесс гидрирования ацетилена – сложный химико-технологический процесс, характеризующийся нелинейными зависимостями между входными и выходными параметрами [5]. Анализ объекта включал выявление ключевых контролируемых параметров, определяющих конверсию ацетилена. Дополнительно был проведен анализ диапазонов технологических параметров и характера их изменения в типовых режимах работы. Это позволило сформировать информативный набор входных и выходных переменных.

Для построения модели были использованы исторические данные, выгруженные из действующей автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП). Эти данные включали значения температуры, давления, расходов реагентов и концентраций. На этапе подготовки данных проводилась предварительная фильтрация с целью исключения аномальных значений.

Воспроизведение мнемосхемы реального объекта. Центральным элементом визуализации в системе Centum VP является мнемосхема – графическое представление технологического процесса, на котором отображаются параметры, управляющие элементы и текущее состояние оборудования [6, 7]. Для построения цифрового двойника была воспроизведена мнемосхема реального объекта, включая основные аппараты (реактор и смеситель), трубопроводы, датчики и исполнительные механизмы (рис. 1).

Такой подход позволил использовать мнемосхему как основу для дальнейшего моделирования и симуляции. Применение оригинальной мнемосхемы действующего объекта дает возможность операторам и инженерам взаимодействовать с цифровым двойником в привычном для них формате [8].

Рис. 1. Функциональная схема автоматизации реактора гидрирования ацетилена

Перед воспроизведением мнемосхемы была разработана структура цифрового двойника, определяющая взаимосвязи между компонентами модели (рис. 2). Структура включает три основных уровня:

- уровень данных;
- уровень моделирования;
- уровень визуализации и управления;

На первом уровне используются исторические данные из АСУ ТП.

На уровне моделирования применяются функциональные блоки в Centum VP, реализующие математические зависимости между входными и выходными параметрами.

Финальный уровень заключается в построении мнемосхемы, на которой отображаются моделируемые параметры (рис. 3). Также здесь реализованы виртуальные ПИД-регуляторы для замкнутого цикла управления.

Рис. 2. Структурная схема цифрового двойника

Рис. 3. Мнемосхема объекта исследования

На мнемосхеме (рис. 3) представлены основные элементы технологического процесса. Реактор гидрирования ацетилена и смеситель. В смесителе осуществляется подготовка реакционной смеси из этан-этиленовой фракции и водородсодержащих фракции газов.

Визуализация включает следующие группы приборов:

- температура;
- давление;
- расход веществ;
- анализаторы качества.

Температура измеряется в девяти точках, равномерно распределенных по высоте реактора, а также перед и после реактора. Давление измеряется перед и после реактора, дополнительно измеряется перепад давления. Расходы веществ контролируются по линиям подачи этан-этиленовой фракции (ЭЭФ) и водородсодержащих газов (ВСГ). Перед реактором установлен анализатор качества по водороду, этилену, ацетилену, оксиду углерода. После реактора установлен анализатор качества по водороду.

Построение моделей технологических параметров. Для воспроизведения динамики процесса в Centum VP были разработаны модели технологических параметров на основе регрессионного анализа исторических данных. Подход заключался в следующем:

- для каждой выходной переменной определялись наиболее значимые входные параметры;
- на основе выделенных зависимостей строились регрессионные модели;
- полученные уравнения были реализованы в виде вычислительных блоков внутри Centum VP, что позволило динамически рассчитывать значения параметров в режиме симуляции.

Важно отметить, что все модели были ориентированы на воспроизведение поведения реального процесса, а не на высокую точность прогноза, что позволило сохранить их простоту и устойчивость в рамках информационно-измерительной и управляющей системы. Регрессионный анализ был выбран в качестве основного метода моделирования технологических параметров вследствие его возможности реализации в виде арифметических выражений в функциональных блоках Centum VP. Несмотря на ограниченную способность описывать сильные нелинейности, линейные и полиномиальные модели показали достаточную точность в рабочем диапазоне процесса, что подтверждено последующей валидацией.

Реализация виртуальной симуляции. Для имитации работы реального оборудования в Centum VP были использованы следующие инструменты:

- виртуальные датчики, реализованные на основе вычислительных блоков (Function Blocks), которые генерируют сигналы согласно моделируемым параметрам;
- виртуальные контроллеры с воспроизведением работы ПИД-регуляторов, обеспечивая замкнутый цикл управления. Данные контроллеры принимают сигналы от виртуальных датчиков и формируют управляющие воздействия на исполнительные механизмы модели.

Выполненные действия позволили организовать замкнутую систему автоматического управления, аналогично реальной АСУ ТП.

Особенности реализации в Centum VP. Реализация цифрового двойника в Centum VP имеет ряд особенностей, отличающих её от традиционных подходов:

- использование встроенных функциональных блоков вместо внешних математических пакетов;
- графическая привязка моделей к мнемосхеме обеспечивает наглядность и простоту интерпретации;
- возможность интеграции с реальной системой (в теории) через V-Net или OPC-серверы. В рамках текущих исследований такая интеграция не проводилась;
- простота модификации – изменения в модели можно вносить непосредственно в рабочей среде без перекомпиляции всей системы.

Анализ результатов. Для валидации модели использовались данные, выгруженные из АСУ ТП реального объекта. Для каждого технологического параметра проводилось сравнение расчётных значений и архивных значений, зарегистрированных в АСУ ТП (рис. 4-6).

Ниже приведена регрессионная модель для расчета температуры в верхней части реактора:

$$y_1(x) = -0,1847 \cdot x^2 + 3,3091 \cdot x - 68,511,$$

где x – температура смеси ЭЭФ и ВСГ перед реактором; $y_1(x)$ – температура верхней части реактора.

Рис. 4. Сравнение расчетных и архивных данных по температуре в верхней части реактора

Для количественной оценки точности модели был рассчитан перечень погрешностей. Указан пример полученных погрешностей для той же температуры упомянутой ранее.

Абсолютная погрешность:

$$\Delta X = |52,9 - 53,3| = 0,4^\circ\text{C}.$$

Относительная погрешность:

$$\delta = \frac{0,4}{53,3} \cdot 100\% = 0,75\%.$$

Систематическая погрешность:

$$\Delta X_{\text{системат}} = \frac{0,4 + 0,5 + 0,5 + 0,3 + 0,4 + 0,2 + 0,4 + 0,3 + 0,7 + 1,1}{10} = 0,46^\circ\text{C}.$$

Случайная погрешность:

$$\sigma = \sqrt{\frac{0,5956}{9}} \approx 0,257^\circ\text{C}.$$

Если для температуры в верхней части реактора модель показала высокую сходимость с архивными данными, то в средних и нижних зонах реактора точность модели снижается. Это связано с увеличением нестабильности технологического режима в нижней части реактора, где завершается основная часть реакции гидрирования ацетилена. В этих зонах наблюдаются более выраженные нелинейные эффекты, связанные с изменением состава газовой фазы, локальными перегревами и неоднородностью распределения катализатора.

Регрессионная модель для расчета температуры в средней части реактора:

$$y_2(x) = -0,5339 \cdot x^2 + 7,6681 \cdot x - 194,39,$$

где x – температура смеси ЭЭФ и ВСГ перед реактором; $y_2(x)$ – температура средней части реактора.

Рис. 5. Сравнение расчетных и архивных данных по температуре в средней части реактора

Абсолютная погрешность:

$$\Delta X = |63,0 - 65,1| = 2,1^{\circ}\text{C}.$$

Относительная погрешность:

$$\delta = \frac{2,1}{65,1} \cdot 100\% = 3,22\%.$$

Систематическая погрешность:

$$\Delta X_{\text{системат}} = \frac{2,1 + 2,2 + 2,3 + 2,1 + 2,2 + 2,1 + 2,3 + 2,0 + 2,9 + 3,4}{10} = 2,4^{\circ}\text{C}.$$

Случайная погрешность:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1,764}{9}} \approx 0,443^{\circ}\text{C}.$$

Регрессионная модель для расчета температуры в нижней части реактора:

$$y_3(x) = -0,2489 \cdot x^2 + 3,9827 \cdot x - 64,73,$$

где x – температура смеси ЭЭФ и ВСГ перед реактором; $y_3(x)$ – температура нижней части реактора.

Рис. 6. Сравнение расчетных и архивных данных по температуре в нижней части реактора

Абсолютная погрешность:

$$\Delta X = |74,4 - 76,9| = 2,5^{\circ}\text{C}.$$

Относительная погрешность:

$$\delta = \frac{2,5}{76,9} \cdot 100\% = 3,25\%.$$

Систематическая погрешность:

$$\Delta X_{\text{системат}} = \frac{2,5 + 2,9 + 3,1 + 3,2 + 3,6 + 3,5 + 3,6 + 3,3 + 3,6 + 3,9}{10} = 3,3^{\circ}\text{C}.$$

Случайная погрешность:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1,515}{9}} \approx 0,410^{\circ}\text{C}.$$

Сравнение проводилось для нескольких режимов работы, включая переходные процессы, чтобы оценить поведение модели в разных условиях.

Все расчёты проводились по выборке из нескольких эксплуатационных сценариев. В качестве типового сценария выбрано ступенчатое изменение задания с 50°C до 60°C .

На рисунке 7 представлено поведение температуры в начальной зоне реактора в ходе имитации переходного процесса. Благодаря близости точки измерения к месту подачи смеси в реактор, инерционность системы невелика. Время запаздывания составляет около 5 секунд, что объясняется характерной для тепловой системы инерционностью. После чего температура плавно достигает нового установившегося значения. Перерегулирование отсутствует, статическая ошибка в конечном состоянии выражается в сотых долях. Время регулирования составило около 80 секунд.

Хотя прямое сопоставление с архивными данными в переходных режимах затруднено из-за отсутствия соответствующих записей в АСУ ТП, поведение модели соответствует физическому смыслу процесса и подтверждает её работоспособность в динамических условиях.

Рис. 7. Результаты тестирования переходного процесса

Для оценки устойчивости модели к изменениям входных параметров был проведён анализ чувствительности. Он заключался в изменении одного из ключевых параметров на $\pm 5-10\%$ и наблюдении за реакцией модели.

Анализ показал, что модель сохраняет адекватное поведение в пределах рабочего диапазона, однако при выходе за границы диапазона наблюдается рост погрешности, что связано с ограниченной способностью линейных моделей воспроизводить нелинейные эффекты.

Представленный в работе подход к построению цифрового двойника в промышленной SCADA-системе Centum VP имеет ряд существенных преимуществ, которые делают его положительным для внедрения на действующих промышленных объектах.

Преимущества подхода:

- подход не требует внедрения специализированных программных пакетов моделирования. Вся разработка и симуляция проводились в используемой на производстве системе. Это позволяет сократить затраты на приобретение программного обеспечения и обучение персонала;

- модель процесса реализована в виде мнемосхемы, привычной для операторов и инженеров АСУ ТП. Это облегчает восприятие модели и взаимодействие с ней;

- использование встроенных функциональных блоков Centum VP позволило реализовать модели технологических параметров без привлечения внешних вычислительных инструментов. Это упрощает модификацию и сопровождение модели.

- Centum VP поддерживает протоколы V-Net, OPC, Modbus и другие, что потенциально позволяет использовать цифровой двойник в гибридных архитектурах и интегрировать его с другими системами.

Ограничения подхода:

- Centum VP – это не специализированная среда моделирования, возможности построения сложных нелинейных моделей ограничены. Для более точного воспроизведения поведения объекта могут потребоваться дополнительные вычислительные инструменты;

- для реализации модели требуются навыки работы с функциональными блоками, тегами и настройкой мнемосхем, что может затруднить внедрение подхода без квалифицированного специалиста;

- в работе использовались линейные регрессионные модели, которые могут не отражать сложные нелинейные зависимости. Это ограничивает точность модели в условиях значительных изменений технологического режима.

Выводы. В ходе проведённого исследования была разработана и описана методология построения цифрового двойника химико-технологического процесса в промышленной информационно-измерительной и управляющей системе Centum VP. На примере процесса гидрирования ацетилена показано, что цифровой двойник может быть реализован без использования специализированных программных сред, что делает подход экономически целесообразным и доступным для внедрения на действующих производствах.

Модель прошла валидацию по данным реального объекта и показала достаточную точность для задач симуляции и обучения. Определены границы применимости модели: она наиболее эффективна в условиях близким к штатным. Для её расширения на динамически сложные режимы, характеризующиеся выраженными нелинейными эффектами, необходимо совершенствование математического аппарата модели.

Анализ чувствительности подтвердил её устойчивость в пределах рабочего диапазона параметров. Представленный подход может быть использован для обучения персонала и для предварительной отработки алгоритмов управления.

Перспективы дальнейших исследований включают повышение точности модели за счёт учёта нелинейных эффектов, интеграцию с реальной АСУ ТП, расширение функциональности с помощью внешних вычислительных модулей.

Выполненная работа демонстрирует, что промышленные информационно-измерительные и управляющие системы могут быть эффективно использованы не только для управления, но и для моделирования и симуляции. Применение действующих систем автоматизации открывает возможности для цифровизации промышленных процессов без значительных затрат на внедрение новых технологий.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Разработка цифровых двойников типовых технологических процессов / В. Ю. Невиницын, П. Н. Грименицкий, И. К. Ваняйкин, Д. С. Отлягузов // Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение. – 2025. – №1. – С. 111-117.
2. Рахманов, М. Л. Современные цифровые технологии и цифровой двойник // М. Л. Рахманов, А. В. Шишкин // Качество и жизнь. – 2021. – №2. – С. 57-59.
3. AI-Driven Digital Twin and Industry 4.0: A Conceptual Framework with Applications / S. Rani [et al.]. – CRC Press, 2024. – 338 p.
4. Баширов, М. Г., Информационно-измерительная и управляющая система гидрирования ацетилена / М. Г. Баширов, К. А. Крышко // Моделирование, оптимизация и информационные технологии. – 2025. – № 4 (13). – С. 1-10.
5. Гидрирование ацетилена на PD-ZN/сибунит-катализаторе: влияние растворителя и монооксида углерода / Д. В. Глыздова, Т. Н. Афонасенко, В. Л. Темерев, Д. А. Шляпин // НЕФТЕХИМИЯ. – 2021. – Т. 61. – № 3. – С. 388-396.
6. Баширов, М. Г. Программно-техническая реализация информационно-измерительной и управляющей системы процесса гидрирования ацетилена / М. Г. Баширов, К. А. Крышко, А. М. Хафизов // Электротехнические и информационные комплексы и системы. – 2024. – № 4. – Т. 20. – С. 92-99.
7. Distributed Control System (DCS) Centum VP [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.yokogawa.com/solutions/products-platforms/control-system/distributed-control-systems-dcs/centum-vp/#Details> (дата обращения: 28.08.2025).
8. Готеляк, А. В. Использование цифровых двойников промышленных объектов в рамках обучения инженерных кадров / А. В. Готеляк // Инженерное образование в цифровом пространстве: Материалы Международной научно-методической конференции в двух частях. – Минск: БГУИРЭ. – 2024. – С. 203-205.

REFERENCES LIST

1. Razrabotka tsifrovyykh dvoynikov tipovykh tekhnologicheskikh protsessov / V. Yu. Nevinitsyn, P. N. Grimenitskii, I. K. Vaniaikin, D. S. Otliauzov // Sovremennyye naukoemkie tekhnologii. Regionalnoe prilozhenie. – 2025. – №1. – S. 111-117.
2. Rakhmanov, M. L. Sovremennyye tsifrovyye tekhnologii i tsifrovoy dvoynik // M. L. Rakhmanov, A. V. Shishkin // Kachestvo i zhizn. – 2021. – №2. – S. 57-59.
3. AI-Driven Digital Twin and Industry 4.0: A Conceptual Framework with Applications / S. Rani [et al.]. – CRC Press, 2024. – 338 p.
4. Bashirov, M. G., Informatsionno-izmeritelnaia i upravliaiushchaia sistema gidrirovaniia atsetilena / M. G. Bashirov, K. A. Kryshko // Modelirovanie, optimizatsiia i informatsionnye tekhnologii. – 2025. – № 4 (13). – S. 1-10.
5. Gidrirovaniie atsetilena na PD-ZN/sibunit-katalizatore: vliianie rastvoritel'ia i monooksida ugleroda / D. V. Glyzdova, T. N. Afonassenko, V. L. Temerev, D. A. Shliapin // NEFTEKhimIia. – 2021. – T. 61. – № 3. – S. 388-396.
6. Bashirov, M. G. Programmno-tekhnicheskaiia realizatsiia informatsionno-izmeritelnoi i upravliaiushchei sistemy protsessa gidrirovaniia atsetilena / M. G. Bashirov, K. A. Kryshko, A. M. Khafizov // Elektrotekhnicheskiiye i informatsionnye kompleksy i sistemy. – 2024. – № 4. – T. 20. – S. 92-99.

7. Distributed Control System (DCS) Centum VP [Elektronnyi resurs]. – URL: <https://www.yokogawa.com/solutions/products-platforms/control-system/distributed-control-systems-dcs/centum-vp/#Details> (data obrashcheniia: 28.08.2025).
8. Goteliak, A. V. Ispolzovanie tsifrovyykh dvoynikov promyshlennykh obiektov v ramkakh obucheniia inzhenernykh kadrov / A. V. Goteliak // Inzhenernoe obrazovanie v tsifrovom prostranstve: Materialy Mezhdunarodnoi nauchno-metodicheskoi konferentsii v dvukh chastiakh. – Minsk: BGUIRE. – 2024. – S. 203-205.

Поступила в редакцию 22.09.2025 г., рекомендована к изданию 14.01.2026 г.

APPLICATION OF INDUSTRIAL INFORMATION-MEASUREMENT AND CONTROL SYSTEMS FOR CONSTRUCTING DIGITAL TWINS: DEVELOPMENT EXPERIENCE ON THE EXAMPLE OF THE ACETYLENE HYDROGENATION PROCESS

Bashirov M.G., Kryshko K.A.

The article discusses the use of the Centum VP industrial information, measurement and control system to build a digital twin of a chemical process. The complex nonlinear process of acetylene hydrogenation was chosen as the object of the study. The methodology of developing a digital twin is described, based on reproducing the mnemonic scheme of a real object and modeling technological parameters using regression analysis of historical data. The stages of building a virtual model, setting up virtual sensors, controllers, and simulating the process are presented. The results of model validation are presented. The advantages of using an automation system already implemented in production for modeling and its limitations are shown. The conducted research demonstrates that a digital twin can be implemented without involving specialized modeling environments. The scientific novelty lies in the implementation of a digital twin within the framework of a single automation system, which makes it possible to use the infrastructure already implemented in production for modeling and simulation of technological processes.

Keywords: measuring system, control system, acetylene hydrogenation, process modeling, digital twin.

Баширов Мусса Гумерович

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой электрооборудования и автоматике промышленных предприятий Института нефтепереработки и нефтехимии ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Салават.
E-mail: eapp@yandex.ru

Bashirov Mussa Gumerovich

Doctor of Technical Sciences, Full Professor, Head of the Department of Electrical Equipment and Automation of Industrial Enterprises of Institute of Oil Refining and Petrochemistry of the of Ufa State Petroleum Technological University, Russian Federation, Republic of Bashkortostan, Salavat.
ORCID: 0000-0001-7493-6803

Крышко Константин Алексеевич

старший преподаватель кафедры электрооборудования и автоматике промышленных предприятий Института нефтепереработки и нефтехимии ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Салават.
E-mail: kryshko.usptu@mail.ru

Kryshko Konstantin Alekseevich

Senior Lecturer at Department of Electrical Equipment and Automation of Industrial Enterprises of Institute of Oil Refining and Petrochemistry of the of Ufa State Petroleum Technological University, Russian Federation, Republic of Bashkortostan, Salavat.
ORCID: 0000-0002-0990-5813